

**A CARACTERIZAÇÃO DO DANO ESTÉTICO/NÃO PATRIMONIAL
PROVENIENTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO E SUA INDENIZAÇÃO NO
ÂMBITO DOS TRIBUNAIS TRABALHISTAS - COMPARATIVO BRASIL X
PORTUGAL**

*THE NON-PECUNIARY/AESTHETIC DAMAGE CONSTITUTION
DESCENDANT FROM THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP AND ITS
RESTITUTION OBLIGATIONS WITHIN THE EMPLOYMENT COURTS - BRAZIL VS.
PORTUGAL COMPARISON.*

Bianca Bruna Bemelli¹
Márcia Coser Petri²

RESUMO:

Este estudo aborda o conceito de Dano Estético/Não Patrimonial, uma forma de buscar reparação pelos danos estéticos permanentes causados a uma pessoa devido a lesões visíveis resultantes de acidentes relacionados ao trabalho. O objetivo da presente pesquisa é comparar as particularidades e semelhanças entre o direito civil e trabalhista do Brasil e de Portugal. O referido dano tem um impacto profundo na vida do trabalhador, causando desconforto constante, preconceito devido à alteração física e mudanças na percepção pessoal. A análise da reparação do dano estético/não patrimonial é crucial, pois como se pode quantificar a dor, a modificação da imagem e a constante lembrança da lesão sofrida? A pesquisa examina como os tribunais de ambos os países aplicam esse conceito por meio de estudos de casos concretos, analisando a existência ou ausência de critérios para a fixação da reparação. São estudados casos semelhantes nas regiões de Videira/SC (Brasil) e Lisboa (Portugal) entre os anos de 2019 e 2023, relacionados ao Dano Estético/Não Patrimonial decorrente de acidentes de trabalho. O estudo destaca as diferenças e semelhanças na abordagem do dano estético nos tribunais brasileiros e portugueses, considerando a jurisprudência e os princípios legais de cada país. São analisados casos reais para entender como os tribunais decidem sobre a concessão de indenizações por dano estético, levando em consideração fatores como a gravidade da lesão e o impacto na qualidade de vida da vítima. Há ainda o escopo de compreender como o dano estético é configurado no direito luso-brasileiro e as diferentes abordagens dos tribunais na análise e concessão de indenizações por esse tipo de dano, fornecendo uma visão abrangente das formas de recomposição e reparação do dano estético em ambos os países. Ocorrendo uma divergência entre os valores de indenizações para do dano estético/não patrimonial entre os países, além de sua aplicação não estar alinhada completamente com suas legislações e doutrinas.

¹Graduanda e Egressa do curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc Videira.

²Professora Orientadora. Mestre em Direito pela UNOESC Chapecó - SC. Especialização em Direito pela UNOESC Videira - SC e Especialização em Direito Contemporâneo pela UNC Canoinhas SC. Graduação em Direito e Administração pela UNOESC Videira - SC. Professora e membro do NDE do curso de Direito e, atualmente, Coordenadora do Curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina - campus de Videira. E-mail: marcia.petri@unoesc.edu.br.

PALAVRAS CHAVE:

Direito. Responsabilidade Civil. Direito do Trabalho. Acidente de Trabalho.

ABSTRACT:

This study addresses the concept of Aesthetic/Non-Patrimonial Damage, a way in which an individual seeks restitution for permanent aesthetic damages suffered due to visible injuries caused by work-related accidents. The research aims to compare specificities and similarities between civil and labor law within Brazil and Portugal. This type of damage has a profound impact on a person's daily life, causing persistent discomfort, discrimination due to physical alteration, and changes in personal perception. The damage's restitution analysis is crucial, considering how one can quantify the pain, image alteration, and constant reminders of the injury. The research examines how the courts in both countries apply this concept through studies of real case scenarios, analyzing criteria for the presence or absence of restitution. Similar cases in the regions of Videira/SC (Brazil) and Lisbon (Portugal) between 2019 and 2023 related to Aesthetic/Non-Patrimonial Damage resulting from workplace accidents are studied. The study highlights the differences and similarities in the Brazilian and Portuguese courts' approach to aesthetic damage, taking into account each country's legal precedents and principles. Additionally, real cases are analyzed to understand how courts decide on the compensation for aesthetic damage, considering factors such as injuries severity and their impact on the victim's quality of life. The study also seeks to understand how aesthetic damage is constituted in Portuguese-Brazilian law and the different approaches of the courts in the analysis and restitution of those types of damage, providing a comprehensive view of the forms of reparation and compensation for aesthetic damage in both countries. Occurring a divergence between the compensation values for non-material/non-pecuniary damage among countries, in addition to its application not being fully aligned with their legislations and doctrines.

KEY WORKS:

Law. Civil Liability. Labor Law. Workplace Accident.

1. INTRODUÇÃO

O Dano estético/Não-Patrimonial é uma forma de buscar a recomposição dos prejuízos estéticos suportados por uma pessoa que sofreu lesão física aparente e permanente na sua imagem, autoestima, e percepção pessoal, em acidentes envolvendo a relação de trabalho.

A presente pesquisa buscou fazer um comparativo entre Brasil e Portugal com o intuito de demonstrar as particularidades e semelhanças da aplicação do dano estético/não patrimonial na esfera do direito civil, dos trabalhadores dos dois países.

Esse tipo de dano afeta profundamente as ações pessoais cotidianas, pois gera constante desconforto e questionamentos. A visualização do dano sempre fará a vítima

voltar às memórias do ocorrido, obrigando-a a lidar com o próprio preconceito pelo estado modificado. Além disso, a vítima enfrenta a mudança de sua percepção pessoal e da forma como se enxerga, passando a ser desafiada cotidianamente a reaprender a conviver com seu novo estado natural.

A análise da recomposição dano estético/não patrimonial é de extrema importância, pois como se pode mensurar monetariamente a dor sofrida pela pessoa, a modificação da sua imagem e a constante lembrança da causa da sua lesão?

A forma mais adequada de compreender essa espécie de dano foi por meio da análise de casos concretos julgados pelos tribunais Brasileiros e Portugueses.

O estudo em questão analisa a configuração do dano estético e a comparação entre o direito do trabalho e a responsabilidade civil do empregador em Portugal e no Brasil. Foi realizado um estudo de casos concretos similares nas regiões de Videira/SC (Brasil) e Lisboa (Portugal), que dizem respeito à aplicação do Dano Estético/Não Patrimonial e às formas de recomposição destes com base na jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho TRT-12 - Vara de Videira - versus a jurisprudência do Tribunal da Relação de Lisboa em casos de acidentes de trabalho ocorridos no lapso temporal entre 2019 e 2023.

A responsabilidade do empregador e a recomposição do dano estético/não patrimonial variam entre Brasil e Portugal, mas ambos os países estabelecem a responsabilidade do empregador nesses casos.

A metodologia utilizada fundamentou-se na consulta em revisões bibliográficas com o objetivo de identificar os principais textos, artigos, livros e doutrinas que tratam do tema de forma exploratória e descritiva, além de coletar dados e informações na legislação e jurisprudência de ambos os países.

Além das revisões bibliográficas houve a análise comparativa das abordagens dos tribunais luso-brasileiro no que diz respeito ao reconhecimento e concessão do dano estético/não patrimonial, identificando as diferenças e semelhanças entre os dois sistemas jurídicos, considerando a jurisprudência e os princípios legais aplicáveis em cada país.

Por derradeiro, examinou-se as decisões judiciais e os argumentos utilizados pelos magistrados para conceder ou negar a indenização por dano estético, demonstrando os elementos que influenciam a decisão, como a gravidade da lesão, o impacto na qualidade de vida da vítima e os critérios para quantificação da indenização.

2. O DANO ESTÉTICO PROVENIENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO

Dano estético pode ser conceituado como qualquer espécie de modificação “duradoura ou permanente que aparência externa de uma pessoa”, capaz de lhe acarretar um afeamento, e, com capacidade de causar constrangimentos e até mesmo desgostos, trazendo ao ofendido uma dor considerada moral. (LOPES, 2021, p.57).

O dano estético proveniente de acidente de trabalho refere-se a lesões ou deformações que afetam a aparência do trabalhador como resultado de um acidente no local de trabalho, gerando impactos significativos na autoestima e qualidade de vida do trabalhador, que busca o judiciário a fim de obter compensações financeiras que apesar de não suprir o dano causado, trazem certo alento. (LOPEZ, 2021, p.60).

Em situações que o dano estético provém de um acidente de trabalho as consequências físicas e emocionais do incidente laboral são ressarcidas pelo empregador que, após análise da sua responsabilidade, tem o dever de indenizar de maneira adequada o seu funcionário. Quando um trabalhador sofre lesões que afetam a sua aparência, seja por queimaduras, cicatrizes, amputações ou outras causas, isso pode ter um impacto profundo em sua autoestima e bem-estar psicológico, podendo, ainda, influenciar a vida social e profissional do indivíduo, às vezes levando à discriminação ou isolamento. (OLIVEIRA, 2022, p.350).

A aplicação da lei, doutrina e jurisprudência relacionada a danos estéticos em acidentes de trabalho varia de acordo com cada caso concreto, na maioria dos casos envolve as reivindicações de compensação e a necessidade de avaliação médica e pericial para determinar a extensão do dano e as obrigações legais do empregador. (LOPEZ, 2021, p.63).

Assim, para entender qual é a base dessa aplicação, se faz necessária a análise dos pontos a seguir:

2.1. DANO ESTÉTICO E O DIREITO CIVIL

A estética surge na sociedade relacionando a sensação pessoal de cada pessoa “eu sinto” de forma básica e primitiva, e a percepção da sociedade sobre a sua imagem, e

como essa percepção afeta o seu bem-estar psicológico, abrindo espaço para o autoquestionamento e a busca de uma autoimagem ideal. (LOPEZ, 2021, p.83).

Dano estético pode ser definido como um prejuízo causado à aparência física e a percepção de uma pessoa, resultando em uma alteração negativa na sua estética original. De acordo com a professora brasileira Teresa Ancona Lopez (2021, p.57), reafirmando o que já citado alhures, o dano estético se define como “qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um afeamento e lhe causa constrangimentos e desgostos”.

A noção de dano estético conhecido no direito Português como dano não-patrimonial tem como característica principal a compensação do dano causado em uma avaliação pecuniária. Para o professor português António Pinto Monteiro (2015, p.14) no dano não-patrimonial “pode o bem ou interesse lesado não ter natureza patrimonial, como sucede com a integridade física, com a saúde, a liberdade, a honra, o bom nome e a reputação - e apesar disso, da lesão resultarem danos patrimoniais”.

Para o Direito Civil Brasileiro o dano estético é vislumbrado como um dano extrapatrimonial, passível de compensação, referente a uma lesão ou alteração na integridade física ou psíquica de uma pessoa, causando-lhe prejuízo à sua estética ou aparência. O Código Civil em seu artigo 186 dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” (BRASIL, 2002, s/n) sendo esse artigo a base para pleitear a indenização pelo dano sofrido.

Já para o Direito Civil Português o dano não-patrimonial se relaciona com a dor, sofrimento, estresse psicológico, e a perda da qualidade de vida. Em seu artigo 496º do Código Civil Português (PORTUGAL, 1966, s/n) dispõe que: “Na fixação da indenização deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito”.

Em comparação, ambos os sistemas jurídicos visam proteger os indivíduos contra danos não-patrimoniais, considerando a gravidade e a extensão dos danos na fixação das indenizações. Em suma, tanto no Brasil quanto em Portugal, reconhece-se a importância da reparação do dano estético/não-patrimonial, buscando compensar o prejuízo causado à aparência física, à estética e à esfera extrapatrimonial das pessoas afetadas.

2.2. A RESPONSABILIDADE CIVIL

A Responsabilidade Civil possui amparo na Constituição Brasileira nos arts. 5.º, X³ e 7.º XXVIII⁴, onde se assegura a inviolabilidade da imagem da pessoa, e garante o direito a indenização por danos causados a esse direito, além da obrigação do empregador de indenizar o empregado em casos de acidente de trabalho quando incorrer em dolo ou culpa. (BRASIL, 1988, s/n).

A análise da responsabilidade civil brasileira, na esfera infraconstitucional, encontra base no Código Civil, quando no título III - Dos Atos Ilícitos – art. 186 o qual prevê que comete ato ilícito e possui responsabilidade civil, a pessoa que causar dano a outrem. Em específico o mesmo Código traz em seu TÍTULO IX - da Responsabilidade Civil - no artigo 927 o seguinte preceito normativo:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (BRASIL, 2002, s/n).

Em suma, a responsabilidade civil nos casos de acidente de trabalho refere-se à obrigação de reparar quaisquer danos causados a terceiros/empregados em decorrência de uma conduta ilícita, seja ela voluntária, negligente ou imprudente.

A análise da responsabilidade civil portuguesa tem início no Código Civil daquele País, na Subsecção I - Responsabilidade por Factos Ilícitos – quando o seu primeiro artigo traz como conceito o que segue:

Artigo 483.º

1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. (PORTUGAL, 1966, s/n).

³ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

⁴ Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

Esse artigo consagra o princípio de que aquele que comete um ato ilícito, agindo de forma intencional (dolosa) ou negligente (culposa), e causa um dano a outra pessoa, tem a responsabilidade de reparar os danos causados.

Essa responsabilidade decorre do princípio geral de que cada indivíduo deve agir de forma a não prejudicar os direitos e interesses legítimos de terceiros.

Em comparação, os dois artigos trazem o mesmo núcleo principiológico, de que toda pessoa que gerar dano de maneira dolosa ou culposa deve repará-lo, nas regulamentações gerais e específicas de cada ordenamento jurídico.

A doutrina brasileira exemplifica e aprofunda o dano seguindo a mesma linha do ordenamento jurídico:

Atos ilícitos, na acepção rigorosa aqui considerada, são todas as ações ofensivas de direitos alheios, proibidas pela ordem jurídica e imputáveis a uma pessoa a título de culpa ou dolo (ou seja, em termos de se poder afirmar ter ela procedido com culpa ou dolo). É esta a acepção que está contida no art. 186 do Código Civil, que exige uma ‘ação ou omissão voluntária’ ou um ato praticado ‘com negligência ou imprudência’ e que como consequência produz, se resultarem danos, a obrigação de reparar regulado nos arts. 927 e s. (NORONHA, 2010, p.382).

Já o doutrinador português António Pinto Monteiro em seu artigo A Tutela dos Direitos de Personalidade no Código Civil (2021, p.13) descreve que: “em caso de violação ilícita e culposa de algum direito de personalidade, de que resultem danos, poderá o lesado pedir a correspondente indenização (arts. 483º e 70º, nº 1)”.

Ambos os doutrinadores se fundamentam no princípio da reparação integral. Esse princípio estabelece que a pessoa que causou um dano a outra tem a obrigação de reparar integralmente os prejuízos causados. Assim, a reparação deve abranger não apenas os danos patrimoniais e lucros cessantes sofridos, mas também os danos que envolvem bens imateriais como o sofrimento psíquico, a dor, a angústia, a frustração, o desconforto e a autoestima da vítima.

Nos artigos seguintes - TÍTULO IX - o Código Civil Brasileiro trata dos meios específicos de responsabilidade. Para a nossa temática, o artigo a seguir traz a primeira definição da responsabilidade do empregador, nos seguintes termos:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

(BRASIL, 2002, s/n).

Partindo da visão civil da responsabilidade, passa-se a observar a fundo a responsabilidade do empregador sobre os danos suportados pelo empregado. A Consolidação das Leis Trabalhistas Brasileira traz no TÍTULO II-A - Dano Extrapatrimonial - em seu primeiro artigo o seguinte: “Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste Título”. (BRASIL, 1943, s/n).

Os danos que podem ser objeto de responsabilidade civil trabalhista incluem acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, assédio moral, assédio sexual, discriminação, entre outros. (OLIVEIRA, 2022, p.350). O empregador tem o dever de oferecer um ambiente de trabalho seguro, cumprir as normas de saúde e segurança ocupacional, fornecer os equipamentos de proteção adequados, conforme disposição expressa do artigo 166 da Consolidação das Leis do Trabalho:

Art. 166 - A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. (BRASIL, 1943, s/n).

Caso ocorra um dano ao empregado em decorrência do trabalho, a responsabilidade civil do empregador pode envolver o pagamento de indenizações por danos materiais, como despesas médicas e perda de salário, e também por danos morais, como o sofrimento psicológico, e o dano estético que é a violação dos direitos da personalidade, especificamente dano à imagem. (OLIVEIRA, 2022, p.287).

Observa-se mais especificamente esse dano estético através do Artigo 223-C. da Consolidação das Leis Trabalhistas “A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física”. (BRASIL, 1943, s/n). Este dispositivo põe a salvo o direito de reparação por danos permanentes à imagem e à autoestima do empregado, que detém o direito de reparação não só de danos materiais, mas também de danos estéticos decorrentes de acidentes de trabalho.

Oliveira (2022) resume de maneira eficiente a base para configuração do dano no âmbito trabalhista nos seguintes termos: “onde houver dano ou prejuízo, a

responsabilidade civil é invocada para fundamentar a pretensão de ressarcimento por parte daquele que sofreu as consequências do infortúnio” (OLIVEIRA 2022, p.87).

Para o Direito do Trabalho Brasileiro existem dois tipos de responsabilidade civil, a subjetiva e a objetiva. Na responsabilidade subjetiva, o dever de indenizar decorre do comportamento do indivíduo que causa danos a terceiros, sendo necessário comprovar dolo (intenção) ou culpa. Por outro lado, na responsabilidade objetiva, basta a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade para surgir o dever de indenizar, independentemente da conduta culposa ou não do responsável pelos danos. (LOPEZ, 2021, p.85-86).

Preconiza Oliveira (2022), observando a concepção clássica da responsabilidade civil subjetiva, que ocorrerá a incidência da reparação do dano na seguinte situação: “só haverá obrigação de indenizar o acidentado se restar comprovado que o empregador teve alguma culpa no evento, mesmo que de natureza leve ou levíssima.” Entende o doutrinador quanto a responsabilidade objetiva que: “basta que haja o dano e o nexo de causalidade para surgir o dever de indenizar, sendo irrelevante a conduta culposa ou não do agente causador” (OLIVEIRA, 2022, p.103 e 105).

Para o Direito do Trabalho Português a reparação dos danos é estabelecida seguindo o artigo 496 do Código Civil que dispõe: “na fixação da indenização deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito”. (PORTUGAL, 1966, s/n).

A reparação desse dano para o direito português está interligada com a tutela da personalidade, ficando evidente essa prática no artigo 70º do Código Civil:

Artigo 70.º

1. A lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral.
2. Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida. (PORTUGAL, 1966, s/n).

A primeira parte do artigo demonstra a proteção à personalidade. Esse princípio estabelece que a lei tem o objetivo de proteger os indivíduos contra ofensas ilícitas ou ameaças que possam afetar sua integridade física ou moral. Ele garante que as pessoas tenham o direito de ter sua dignidade e identidade respeitadas, estabelecendo limites e punições para aqueles que violarem esses direitos. (LOPEZ, 2021, p.66-67).

Já na segunda parte, menciona o princípio da prevenção e reparação. Esse princípio determina que, independentemente da responsabilidade civil, a pessoa ameaçada ou ofendida tem o direito de buscar medidas adequadas às circunstâncias do caso para evitar a consumação da ameaça ou amenizar os efeitos da ofensa já cometida. Visa também garantir a proteção imediata da pessoa, permitindo que ela tome as medidas necessárias para evitar danos adicionais ou buscar a reparação dos danos causados. (OLIVEIRA, 2022, p.288).

2.3. APLICAÇÃO DO DANO ESTÉTICO/NÃO PATRIMONIAL

No que tange à aplicação do dano estético/não patrimonial, o direito português apresenta melhores instrumentos para sua delimitação, o Artigo 496 do Código Civil Português dispõe o seguinte:

Artigo 496º

[...]

4 - O montante da indemnização é fixado equitativamente pelo tribunal, tendo em atenção, em qualquer caso, as circunstâncias referidas no artigo 494.º; no caso de morte, podem ser atendidos não só os danos não patrimoniais sofridos pela vítima, como os sofridos pelas pessoas com direito a indemnização nos termos dos números anteriores. (PORTUGAL, 1966, s/n).

Além do previsto pelo Código Civil, o ordenamento jurídico português estabeleceu no Decreto-Lei n.º 352/2007 parâmetros para definir os diversos tipos de danos, com avaliação de incapacidades permanentes e a valoração do dano estético. Cada seqüela deve ser valorizada apenas uma vez, mesmo que a sua sintomatologia se encontre descrita em vários capítulos da tabela, exceção feita à valorização do dano estético. Não se valorizam as seqüelas que estejam incluídas ou derivam de outra, ainda que descritas de forma independente, facilitando a definição e aplicação do dano. (PORTUGAL, 2007, s/n).

Já no Brasil, não existe uma legislação específica para a aplicação do dano; no entanto os magistrados levam em conta as circunstâncias específicas do caso, como a extensão do dano estético, a profissão da vítima, sua idade, seu estilo de vida e as consequências físicas e psicológicas sofridas. (OLIVEIRA, 2022, p.37-41).

Com base nessas análises, os magistrados determinam se o autor/causador do dano estético deve ser responsabilizado e condenado a indenizar a vítima. Vale ressaltar que

cada caso é único, e a aplicação do dano estético pelos magistrados pode variar de acordo com as circunstâncias específicas e a interpretação das leis e jurisprudência aplicáveis.

3. COMPARATIVO CASOS REAIS BRASIL X PORTUGAL

A fim de visualizar essas diferenças, buscou-se comparar casos concretos nos dois países, esse comparativo se baseia em três aspectos: na descrição das circunstâncias do acidente, na definição da responsabilidade pelo acidente e no valor da recomposição/indenização pagos a esse dano.

Assim, é possível visualizar de maneira didática a aplicação e recomposição desse dano tanto no Brasil quanto em Portugal.

3.1. AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0000128-33.2022.5.12.0020 - BRASIL

No caso abaixo, o Empregado, ao operar uma refiladeira, teve sua mão direita atingida pela serra após tentar desobstruir a máquina ainda em funcionamento, resultando em uma lesão grave que demandou procedimentos médicos. Os tratamentos deixaram cicatrizes aparentes e causaram dano estético, impactando a força muscular e a flexão dos dedos.

3.1.1. DO ACIDENTE

O Empregado operava uma refiladeira quando esta foi obstruída e ao desobstruí-la ainda ligada, acabou tendo a mão direita atingida pela serra. Como consequência, sofreu uma grave lesão em sua mão, necessitando de procedimentos médicos para reparar o dano.

Esses procedimentos causaram cicatrizes aparentes e geraram dano estético ao Empregado. Apresentando lesões cicatrizadas hipocrômicas em mão direita (6 cm) e antebraço esquerdo (4 cm). O movimento de pinça não está prejudicado, sem redução dos movimentos de flexão dos seus dedos, exceto perda de força muscular para flexão de todas as falanges do Quirodáctilo direito, com ausência da flexão da falange distal do Quirodáctilo. (LUIZ OSMAR FRANCHIN - Autos 0000128-33.2022.5.12.0020,

sentença, p.22).

3.1.2. DA RESPONSABILIDADE

Analisando a decisão do juízo, este coloca em sua argumentação que a responsabilidade pelo acidente é concorrente, já que o autor concorreu para o evento. Isto porque, já tendo um mínimo de experiência na atividade, sabia dos riscos de limpar a máquina com ela ligada.

No entanto, não há prova documental de qualquer treinamento ministrado ao Empregado e segundo o perito a máquina deveria ter o sistema de intertravamento, que corresponde ao automático desligamento da máquina ao ter a tampa aberta. Assim para o referido juízo foi “o acidente – que, felizmente não teve maiores consequências do que poderia ter – foi causado por culpa de ambas partes” (LUIZ OSMAR FRANCHIN - Autos 0000128-33.2022.5.12.0020, sentença - p.22).

3.1.3. DA INDENIZAÇÃO

Embora a análise do perito aponta que a lesão não configura dano estético e não o considere indenizável, o tribunal reconhece o equívoco pericial já que no laudo assinala que a cicatriz tem boa condição, sem quelóides ou infecções, ou seja, o acidente gerou uma modificação no aspecto original do Empregado, configurando o dano estético.

A análise feita pelo perito é boa e, juntando-se à ela alguns dos pressupostos mencionados no art. 223-G e incisos da CLT (por analogia e mesmo diretamente), mas desprezando a gradação do §1º, por entendê-la inconstitucional, atentando para a culpa recíproca, este Juízo fixa os danos estéticos em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). (Luiz Osmar Franchin - Autos 0000128-33.2022.5.12.0020, Sentença p.23).

A decisão do tribunal traz a culpa concorrente do Empregado e do Empregador, se baseando no Art. 223-G e incisos da CLT que estabelece os requisitos a serem analisados pelo juiz ao definir o dano:

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:
I - a natureza do bem jurídico tutelado; II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação; III - a possibilidade de superação física ou psicológica; IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão; V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa; VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo

moral; VII - o grau de dolo ou culpa; VIII - a ocorrência de retratação espontânea; IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa; X - o perdão, tácito ou expreso; XI - a situação social e econômica das partes envolvidas; XII - o grau de publicidade da ofensa. (BRASIL, 1943, s/n).

Por fim, o tribunal reconheceu o dano estético atentando para a culpa recíproca fixando os danos estéticos no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.2. AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0000297-88.2020.5.12.0020 – BRASIL

No cenário a ser analisado, o Empregado, enquanto desempenhava suas funções no setor de expedição de carcaças, foi acidentalmente lesionado no punho esquerdo por um colega que, originário do setor de abate, tentava remover o pé de um suíno. A resultante Lesão no Nervo Mediano e Lesão Parcial nos Tendões Superficiais exigiu intervenção médica, deixando cicatrizes cirúrgicas significativas, causando um dano estético ao Empregado.

3.2.1. DO ACIDENTE

O Empregado trabalhava no setor de expedição de carcaça, exercendo suas atividades laborativas normalmente, quando outro colega que trabalhava no setor de abate, se dirigiu ao local de trabalho do Empregado para “cortar o pé” de um suíno que não havia sido retirado no setor de abate, ao ajudar o colega a cortar o pé da carcaça do suíno, este o lesionou acidentalmente no punho esquerdo com uma faca para o trabalho.

Como consequência, o Empregado sofreu uma Lesão no Nervo Mediano e uma Lesão Parcial nos Tendões Superficiais, apresentando cicatrizes cirúrgicas de Zetaplastia com 20 cm em cruz na região anterior do antebraço esquerdo sofrendo um grave dano estético até seu punho, necessitando de procedimentos médicos para conter o dano. (Luiz Osmar Franchin - Autos 0000297-88.2020.5.12.0020, sentença, p.37).

3.2.2. DA RESPONSABILIDADE

Observando o julgamento do magistrado, este inicia a sua argumentação afastando a responsabilidade objetiva prevista no Art. 927 do CC, já que entende que o acidente foi

gerado pelo Empregado e o colega que agiram de maneira desatenta na execução do trabalho, como diz abaixo:

“Relativamente à responsabilidade fundada no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, entende o Juízo que não é o caso, já que as atividades, como referidas por ambas partes, não impõem um risco extraordinário. Ao contrário, na percepção do julgador, atividade normal de um frigorífico. O evento em si do acidente é totalmente atípico. Situação única em que, por desatenção de duas pessoas, aconteceu o acidente”. (Luiz Osmar Franchin - Autos 0000297-88.2020.5.12.0020, Sentença, p38).

Após afastar a hipótese da responsabilidade objetiva o magistrado trata da responsabilidade subjetiva exemplificando que a negligência do Empregado e do colega forma os causadores do acidente e ainda afasta esta responsabilidade, “Daí porque este Juízo acredita que a displicência de ambos foi o motivo causador do acidente.” (Luiz Osmar Franchin - Autos 0000297-88.2020.5.12.0020, sentença p.40).

Assim, após a análise da responsabilidade pelo magistrado, este, pelo fato do Empregado e do colega terem sido responsáveis pelo evento, o julgamento configurou o ato como culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil, aplicando essa premissa de culpa concorrente na composição dos danos.

3.2.3. DA INDENIZAÇÃO

O dano estético ao Empregado é evidenciado nas imagens juntadas na inicial e demonstrado na perícia médica especializada. Novamente o magistrado compôs o dano com base nos pressupostos mencionados no art. 223-G e incisos da CLT por analogia e diretamente, analisando que este dano não implica em qualquer questão de incapacidade, e se atentando para a culpa recíproca já justificada o Juízo fixa os danos estéticos no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.3. AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0001556-84.2021.5.12.0020 - BRASIL

No caso abaixo, o Empregado sofreu um acidente enquanto auxiliava seu colega na retirada de molas de um caminhão, o qual foi suspenso com um macaco manual mal calçado pelo colega. O empregador não cumpriu requisitos como calçar o macaco e o

caminhão, e nem forneceu ao funcionário treinamento adequado para a execução do trabalho. Assim como consequência do acidente o Empregado sofreu um dano estético.

3.3.1. DO ACIDENTE

O Empregado auxiliava seu colega na retirada de duas molas de cada feixe de um caminhão, o qual, estando na rampa, foi suspenso com a ajuda de um macaco manual por seu colega, que, todavia, não o calçou corretamente, fazendo com que o macaco escapasse e o caminhão que estava suspenso caiu e prensou a mão do Empregado.

Como consequência, o empregado sofreu a amputação do dedo indicador direito, além de deformidades na mão e dedos direitos comprovados pelas imagens do acidente e perícia do profissional especializado.

3.3.2. DA RESPONSABILIDADE

O magistrado inicia a análise da responsabilidade abordando que o Empregado não recebeu nenhum treinamento para exercer o trabalho de auxiliar de mecânico, e frisou que as regras de segurança foram esquecidas, ignoradas ou desprezadas, pelo empregador.

“Se o dono dela não cuida para que os seus empregados tomem os cuidados necessários, se não propicia treinamento, se não fiscaliza se trabalhos mais perigosos – do ponto de vista do risco que implicam – e trabalhar debaixo de um caminhão suspenso (ainda que apenas com parte do corpo) é algo de risco, de perigoso, que merece toda a atenção possível. Tipo realizar um check-list de medidas de segurança.” (Luiz Osmar Franchin - Autos 0001556-84.2021.5.12.0020, sentença p.25).

Também o Juízo estabelece requisitos que deveriam ter sido analisados pelo empregador antes de colocar o Empregado no exercício da função, a primeira delas seria calçar o macaco hidráulico para que a base fosse segura, a segunda, calçar o caminhão para que, havendo qualquer problema com o macaco, ele tivesse um segundo obstáculo para não cair e se manter suspenso e, por fim, a terceira o treinamento adequado do Empregado, já que esse não era seu exercício comum de trabalho. (Luiz Osmar Franchin - Autos 0001556-84.2021.5.12.0020, sentença, p.25).

Por derradeiro o magistrado estabeleceu a responsabilidade solidária dos empregadores sendo os proprietários como corresponsáveis pelo eventual débito, antecipando a fase da desconsideração da personalidade jurídica, pois acidente de

trabalho causou consequências graves para a saúde do autor. Estabelecendo a culpa pelo evento integralmente, dos réus.

3.3.3. DA INDENIZAÇÃO

O dano estético causado ao Empregado é evidente e demonstrado pelas imagens juntadas na inicial, demonstrando também a evolução do tratamento, das cirurgias, havendo uma sensível melhora. No entanto, o magistrado não afastou o dano pois há a ausência do dedo indicador direito, além da deformação da mão, do dedo mindinho e das cicatrizes aparentes. (Luiz Osmar Franchin – Autos 0001556-84.2021.5.12.0020, sentença, p.26).

Também a perícia constatou que o dano estético é permanente e se situa no nível 2 pelo método de Análise da Impressão e do Impacto do Prejuízo Estético (A.I.P.E), adotado na Espanha. Por fim, o magistrado usou de alguns dos pressupostos mencionados no art. 223-G e incisos da CLT, fixando os danos estéticos em R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). (Luiz Osmar Franchin – Autos 0001556-84.2021.5.12.0020 sentença, p.26).

3.4 PROC. 1855/11.9TTLSB.L1 4ª SECÇÃO – PORTUGAL

No incidente descrito abaixo, o Empregado encontrava-se em um telhado, realizando tarefas, quando desmaiou e caiu de uma altura de 7 metros, sofrendo lesões graves, Como resultado, o Empregado sofreu um dano não patrimonial ficando incapacitado e enfrentando dificuldades físicas e psicológicas, incluindo dores persistentes e impactos emocionais.

3.4.1. DO ACIDENTE

O Empregado encontrava-se sentado em um telhado, furando chapas metálicas, com os braços acima da cabeça para furar as referidas chapas, usando um berbequim eléctrico e procedendo à colocação de camarões para que os trabalhadores que se encontravam acima das chapas pudessem colocar e apertar as anilhas e porcas que seguram as estruturas, passou um tempo o Empregado desmaiou e caiu deste telhado de uma altura de 7 metros e meio, desde a cobertura do 2º piso para o piso zero, estatelando-

se no chão, ficando inconsciente.

O referido acidente gerou lesões/sequelas, ficando a padecer de rigidez no joelho e encurtamento de membro, amiotrofia da perna, fratura da tíbia e anquilose no tornozelo, dependendo de ajuda para se locomover, ficando com incapacidade permanente e impossibilitado de desempenhar profissões que exijam esforços físicos. Também devido às intervenções cirúrgicas, sofre com sintomas dolorosos, sentimentos de desgosto, revolta e frustração, passando a ser uma pessoa triste e angustiada, privada de bem estar físico e psicológico. Proc. 1855/11.9TTLSB.L1 4ª Secção - Maria Celina Nóbrega - sentença p.18).

3.4.2. DA RESPONSABILIDADE

Analisando a decisão o juízo coloca em sua argumentação que a Empregadora agiu de maneira culposa, pois, conhecia as regras de segurança impostas por lei, e não agiu com o devido cuidado, não adotou meios de segurança ao ambiente de trabalho e não ofereceu equipamentos adequados para proteção individual dos seus Empregados. (Proc. 1855/11.9TTLSB.L1 4ª Secção - Maria Celina Nóbrega - sentença p.7-8).

Por conta dessa omissão as regras de segurança, se configura a responsabilidade objetiva da Empregadora, sendo possível verificar o nexo de causalidade entre a referida omissão de regras de segurança e a queda sofrida pelo Empregado, geradora de prejuízos para este. Ainda vale acrescentar que o Empregado teria iniciado a referida tarefa no dia seguinte à sua contratação, sem nenhum treinamento por parte da Empregadora, o que permite reforçar a convicção de que não agiu com o devido cuidado, salvaguardando os possíveis riscos que envolviam as referidas tarefas. Proc. 1855/11.9TTLSB.L1 4ª Secção - Maria Celina Nóbrega - sentença p.17-18).

3.4.3. DA INDENIZAÇÃO

A decisão do tribunal expõe que como houve a atuação culposa do Empregador é devido o ressarcimento dos danos não patrimoniais sofridos pelo Empregado. O tribunal analisou para fixar a indenização os requisitos da responsabilidade civil por fato ilícito previstos nos artigos 483º e 496º do Código Civil Português, isto é, um comportamento ilícito do empregador causador de dano não patrimonial, ou seja, um dano

suficientemente grave para merecer a tutela do direito, a culpa e o nexo de causalidade entre o dano e o facto ilícito.

“O referido sinistrado desencadeia sentimentos de desgosto, revolta e frustração ao autor. O autor padece de sintomas dolorosos; tornou o autor uma pessoa triste e angustiada; sofrimento que o afeta na saúde, alegria de viver, bem-estar físico e psicológico.” (Proc. 1855/11.9TTLSB.L1 4ª Secção - Maria Celina Nóbrega – Sentença, p.18).

Por fim, o tribunal decide que não restam dúvidas que o Empregado sofreu danos graves que merecem a tutela do direito. Considerando a gravidade dos danos sofridos e o estado de sofrimento que ainda acompanha o sinistrado, o tribunal atribuiu-lhe uma indemnização no valor de € 15.000,00 (quinze mil euros), a cargo da Empregadora, acrescida de juros de mora até integral pagamento.

3.5. PROC. 1548/17.3T8LRS.L1-7 7ª SECÇÃO - PORTUGAL

No caso em análise, a Empregada sofreu um grave acidente enquanto se deslocava para uma reunião de negócios com um cliente da empregadora, resultando em traumatismo craniano, politraumatismo, inversão da curvatura cervical e lesões extensas na coluna. Gerando um dano não patrimonial além das sequelas deixadas pelo acidente.

3.5.1. DO ACIDENTE

A Empregada se deslocou das dependências da empresa até o prédio ao lado para uma reunião de negócios com um cliente da empregadora, ao parar em frente uma faixa de pedestre em uma via de mão única, visualizou o sentido correto de passagem dos veículos e começou a travessia, quando foi surpreendida por um veículo vindo na direção contrária que a atingiu, lançando-a com força no chão.

Devido o acidente a Empregada sofreu o traumatismo craniano, politraumatismo e inversão da curvatura cervical, sendo submetida a cirurgia por instabilidade das vértebras, C5/C6, tendo sido efectuada a extirpação da hérnia discal cervical e a artrodese da coluna cervical por via anterior, lesões ao nível da 6ª e 7ª vértebras cervicais e extirpação de hérnia discal cervical C4/C5 além da foraminectomia. A Empregada sofre dores constantes em inúmeras regiões do corpo além de ter desenvolvido um quadro

depressivo pois não consegue efetuar as tarefas domésticas diárias, acompanhar as filhas na escola, estando afastada do trabalho e devido ao acidente tendo sua carreira interrompida. (PROC. 1548/17.3T8LRS.L1-7 - Micaela Marisa da Silva Sousa - sentença p.20).

3.5.2. DA RESPONSABILIDADE

O magistrado inicia sua argumentação definindo que a responsabilidade de reparar o dano é da causadora, entretanto, não afasta o fato de ter sido um acidente de trabalho, caso a indenização arbitrada não seja cumprida, cabe ao empregador ressarcir o dano.

No caso do Empregado ser totalmente ressarcido pelo prejuízo que sofreu em contexto de acidente de trabalho e se a responsabilidade pelo ressarcimento do dano incumbir a um terceiro estranho à relação laboral, não pode aquele, se já tiver sido ressarcido pelo terceiro, voltar a sê-lo pelo empregador, pois isso implicaria um enriquecimento injustificado ao ser duplamente indenizado/ressarcido pelo mesmo dano. (PROC. 1548/17.3T8LRS.L1-7 - Micaela Marisa da Silva Sousa - sentença, p.71).

Assim, a responsabilidade pelo dano é definida como concorrente, nos casos onde empregado seja ressarcido pelo responsável do infortúnio laboral a empregadora é desonerada da obrigação de indenizar, no entanto o empregado tem o direito à reparação por acidente causado por outros trabalhadores ou terceiros não prejudica o direito de acção contra aqueles, nos termos da lei portuguesa, o que significa que em sede de acção civil compete à respectiva jurisdição aplicar o direito sem limitação quanto aos montantes a arbitrar, pois que se privilegia o risco do causador do acidente de viação, usufruindo a seguradora laboral de legitimidade para invocar o pagamento das prestações que efectuou, reclamando-as junto do responsável pelo sinistro. (PROC. 1548/17.3T8LRS.L1-7 - Micaela Marisa da Silva Sousa - sentença p.37).

“Estas sequelas foram causadas pelo acidente, que se ficou a dever à culpa da condutora do HX, cuja responsabilidade civil decorrente dos respectivos riscos de circulação está segurada pela ré;” (PROC. 1548/17.3T8LRS.L1-7 - Micaela Marisa da Silva Sousa - Sentença p.4).

A responsabilidade da empregadora assume o carácter subsidiário. Competindo, contudo, sendo esse o caso, a responsabilidade pelo infortúnio laboral.

3.5.3. DA INDENIZAÇÃO

A Empregada no exercício do seu trabalho habitual, sofreu um acidente no percurso enquanto se dirigia a um local próximo para atender um cliente da Empresa, deste infortúnio esta sofreu inúmeras lesões que a impossibilita de exercer as tarefas domésticas simples, pois as sequelas do acidente e posteriores cirurgias a deixaram com os movimentos de pernas, braços e pescoços reduzidos.

Por conta do ocorrido, a empregada desenvolveu um quadro diagnosticado de depressão grave.

“Suportando limitações para os actos da vida diária, familiar e social, ficando a padecer de depressão e carecendo permanentemente de medicamentos, tratamentos, consultas e auxílio de colar cervical” PROC. 1548/17.3T8LRS.L1-7 – Micaela Marisa da Silva Sousa Sentença – p.2).

Por fim, o tribunal decide que não restam dúvidas que o empregado sofreu danos graves que merecem a tutela do direito. Considerando a gravidade dos danos sofridos e o estado de sofrimento que ainda acompanha o empregador, o tribunal atribuiu-lhe uma indemnização no valor de € 140.000,00 (cento e quarenta mil euros), a cargo da ré, a título de indemnização por danos não patrimoniais.

3.6 PROC. 2060/19.1T8PDL.L1-4 4ª SECÇÃO – PORTUGAL

No caso abaixo o empregado no exercício de suas atividades como serralheiro, sofreu um acidente ao instalar placas em uma estante de ferro. Este acidente causou lesões, rádio esquerdo distal e uma pequena fratura linear no osso nasal direito, tendo que buscar auxílio médico e sofrendo um dano não patrimonial.

3.6.1. DO ACIDENTE

O empregado no exercício de suas atividades normais, trabalhando na função de serralheiro, começou a efetuar a instalação de placas em uma prateleira de uma estante de ferro fixada em uma parede cerca de 2 metros do chão. O empregado, apoiou os seus pés em cima da prateleira e em razão do seu peso, o material da prateleira cedeu, levando o empregado a desequilibrar-se e, em consequência, este caiu de metros de altura, atingindo

uma escada e o chão.

Como consequência do acidente, o empregado sofreu lesões e fractura cominutiva no rádio esquerdo distal além de uma pequena fractura linear no osso nasal direito, com desvio da pirâmide nasal para a esquerda o que lhe determinaram um período de incapacidade temporária absoluta e após a alta ficou com uma incapacidade parcial. (Proc. 2060/19.1T8PDL.L1-4 - Maria José Costa Pinto - Sentença, p.3).

3.6.2. DA RESPONSABILIDADE

O magistrado iniciou a argumentação estabelecendo que não era possível provar efetivamente que o empregado havia subido na estante com os dois pés, e que como a escada não estava apoiada em alguma coisa, esse fato poderia ter contribuído para o desequilíbrio do empregado. (Proc. 2060/19.1T8PDL.L1-4 - Maria José Costa Pinto - Sentença, p.8).

Também estabeleceu que o ocorrido foi efetivamente um acidente de trabalho e que a causalidade entre o comportamento do empregado não exime a responsabilidade do empregador em ressarcir os danos causados a este, pois o fato da escada não ser supervisionada ou ancorada é uma falta grave nas regras de segurança do trabalho, pois não proporcionada uma base sólida e segura para a efetivação do trabalho.

“Entendemos que não se revela nesse acto um grau de culpa suficiente para que se considere preenchida a previsão normativa em análise que, como se disse, não abarca as chamadas culpas “leves”, desde a inadvertência, à imperícia, à distração, esquecimentos ou outras atitudes que se prendam com actos involuntários, resultantes, ou não, da habituação ao risco” (Proc. 2060/19.1T8PDL.L1-4 - Maria José Costa Pinto - Sentença, p.9).

Após definida a responsabilidade, restou caracterizado o dano não patrimonial, pois devido às circunstâncias do acidente, o empregado teve que se submeter a inúmeros procedimentos médicos para reparar o dano físico causado pelo ocorrido. O empregado se manteve afastado do emprego para tratamento avançado ficando totalmente incapacitado e, ao final do tratamento, constatada a sua incapacidade parcial para o trabalho.

3.6.3. DA INDENIZAÇÃO

Por fim, o juízo incumbiu a responsabilidade de reparação dos danos a cargo da empregadora, com base nos Artigos 342.º, n.º2 e 324º do Código Civil Português e estabeleceu a indenização por danos não patrimoniais, no valor de € 5000,00 (cinco mil euros), acrescidos de juros de mora.

Nos casos brasileiros, percebe-se que os magistrados abordam a caracterização do dano com uma perspectiva externa. Nesse contexto, a visibilidade e a evidência do dano desempenham um papel crucial na determinação da indenização. Além disso, há uma ênfase na avaliação da contribuição do empregado para a ocorrência do dano, bem como na análise das sequelas físicas que possam resultar em incapacidade.

Contrastando com essa abordagem, ao examinar a argumentação dos magistrados em casos portugueses, nota-se que caracterizam o dano adotando uma perspectiva interna. Isso implica uma análise mais profunda do estado emocional do empregado e do seu bem-estar psíquico. Vê-se que há uma atenção especial à forma de como o dano impactou a vida cotidiana do indivíduo afetado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolver deste trabalho buscou-se analisar e comparar o Dano estético/Não patrimonial em ordenamentos jurídicos distintos, mas com inúmeros pontos em comum, observando os núcleos centrais do Direito Civil e Trabalhista de ambos os países.

Tanto no Direito Civil Brasileiro quanto no Direito Civil Português, busca-se compensar danos não-patrimoniais, levando em consideração a gravidade dos prejuízos à percepção individual e social da imagem pessoal, influenciando o bem-estar psicológico e levando a autoquestionamentos e a busca por uma imagem ideal. O dano estético é definido como uma alteração negativa duradoura na aparência física de alguém, resultando em desconforto e constrangimento. Em resumo, em ambos os sistemas jurídicos, reconhece-se a importância de reparar danos estéticos ou não-patrimoniais, buscando compensar os impactos na imagem e no bem-estar das pessoas afetadas.

Analisando a responsabilidade civil no Brasil e em Portugal, conclui-se que esta parte de uma base comum, definindo que aquele que comete um ato ilícito, seja de forma intencional ou negligente, e causa dano a outra pessoa, tem a obrigação de repará-lo.

No Brasil, a responsabilidade civil no contexto trabalhista envolve a responsabilidade do empregador por danos decorrentes da relação de trabalho, sendo

estabelecidos dois tipos de responsabilidade: subjetiva, que requer comprovação de culpa do empregador e objetiva, que se baseia na ocorrência do dano e nexo causal, independentemente da culpa. Em Portugal, a reparação dos danos está relacionada à tutela da personalidade, com a lei protegendo os indivíduos contra ofensas à sua integridade física ou moral e permitindo a busca de medidas para evitar ameaças ou amenizar efeitos de ofensas.

A pesquisa realizada nos ordenamentos jurídicos e casos concretos de cada país dão um vislumbre mais aprofundado da teoria aplicada na prática. O núcleo central teórico da aplicação do dano estético/não patrimonial em ambos os países é o mesmo, ou seja: analisar o bem-estar e o sentimento da vítima em relação aos danos permanentes em seu estilo de vida e aparência, no entanto, observando os casos reais acima citados, surgem algumas diferenças observáveis.

Nos casos brasileiros, visualiza-se na argumentação do magistrado a caracterização do dano com uma perspectiva externa, no sentido de que quanto mais visível e aparente dano mais indenizável este se torna, mas também dando ênfase a quanto o empregado contribuiu para gerar o dano e se as sequelas físicas causam incapacidade

No caso narrado no tópico 3.1 o empregado sofreu uma grave lesão na mão direita ao operar uma refiladora ligada, por conta deste acidente e das cicatrizes decorrente, o empregado sofreu um dano estético. O juízo na sua argumentação trouxe a responsabilidade como concorrente, considerando que o empregado possuía experiência no trabalho e deveria ter se atentado aos riscos ao consertá-la ligada, Apesar da inicial discordância do perito sobre o dano estético, o tribunal reconheceu o equívoco e, aplicando os critérios do Art. 223-G da CLT, determinou uma indenização no valor de R\$ 4.000,00.

Já no caso descrito no tópico 3.2 o empregado foi acidentalmente lesionado no punho esquerdo por um colega do setor, o acidente resultou lesão no nervo mediano e nos tendões superficiais, deixando cicatrizes no local. O magistrado definiu a responsabilidade como subjetiva, pois houve negligência tanto do empregado quanto do colega, configurou a culpa concorrente. Em relação à indenização pelo dano estético, o magistrado, considerando os critérios do art. 223-G da CLT, fixou a compensação no valor de R\$ 10.000,00.

No caso exposto no tópico 3.3 o empregado, auxiliando um colega na remoção de

molares de um caminhão, teve sua mão prensada quando o veículo acidentalmente caiu, como consequência teve a amputação do dedo indicador direito além de deformidades na mão e nos dedos. O magistrado, ao analisar a responsabilidade, destacou a falta de treinamento e negligência do empregador quanto às regras de segurança, definindo a responsabilidade de indenizar os danos aos empregadores, e fixou a compensação no valor de R\$ 40.000,00, utilizando critérios do art. 223-G da CLT.

No entanto, ao observar a argumentação do magistrado nos casos Portugueses estes caracterizam o dano com uma perspectiva interna, observando profundamente o sentimento do empregado e seu bem-estar psíquico por estar com seu âmago modificado, além de analisar como este dano afetou a sua vida cotidiana.

No caso exposto no tópico 3.4, o empregado desmaiou e caiu de 7 metros de altura, a queda gerou lesões de rigidez no joelho, encurtamento de membro, amiotrofia da perna, fratura da tíbia e anquilose no tornozelo. O tribunal responsabilizou a empregadora por negligência, destacando a falta de treinamento adequado e a ausência de medidas de segurança. O magistrado definiu a responsabilidade como objetiva da empregadora, pois o empregado iniciou o trabalho sem treinamento. Quanto à indenização, o tribunal reconheceu a atuação culposa da empregadora e concedeu uma compensação de €15.000,00 pelos danos não patrimoniais, considerando a gravidade das consequências e o sofrimento contínuo do empregado.

No incidente narrado no item 3.5 a empregada se dirigia para uma reunião de negócios com um cliente quando foi atropelada por um veículo ao atravessar uma faixa de pedestres. O acidente resultou em traumatismo craniano, poli traumatismo, inversão da curvatura cervical e diversas lesões, levando a cirurgias complexas e deixando a empregada com dores constantes, depressão grave e limitações severas em seus movimentos. O magistrado determinou que a responsabilidade pelo dano é concorrente, e concedeu uma indenização de €140.000,00 à empregada por danos não patrimoniais.

No caso trazido pelo tópico 3.6 o empregado sofreu um acidente ao instalar placas em uma estante de ferro, que cedeu, fazendo com que ele caísse de uma altura de 2 metros, resultando em lesões, incluindo uma fratura cominutiva no rádio esquerdo distal e uma pequena fratura no osso nasal direito. O magistrado considerou que o incidente configurou um acidente de trabalho, apontando a falta de supervisão e a ancoragem adequada da escada como uma violação grave das normas de segurança. Após estabelecer

a responsabilidade da empregadora, o juízo determinou uma indenização de € 5.000,00 por danos não patrimoniais ao empregado.

Observadas essas diferenças verificou-se o ponto onde surge a maior discrepância: valores indenizatórios. Sempre tendo em mente que cada caso é específico e deve ser observado nas suas especificidades.

Sabe-se que o Brasil e Portugal possuem diferenças drásticas com relação à economia, além de possuírem moedas distintas, porém, se considerar uma paridade das moedas dentro de cada país, as indenizações brasileiras restam um pouco baixas em relação as de Portugal, como nos exemplos dos casos 3.1 onde a indenização foi de 03 salários mínimos brasileiros e, no caso do tópico 3.6, onde a indenização foi de 6,5 salários mínimos portugueses.

As diferenças apresentadas por este trabalho buscaram trazer novas perspectivas em relação ao dano estético, observar a semelhança no ordenamento jurídico e na doutrina nos faz pensar no motivo do surgimento de diferenças tão grandes com relação a aplicabilidade desse dano.

Inúmeros fatores são responsáveis por essas diferenças, sendo a principal delas a desvalorização da mão de obra e da vida do trabalhador. Ao observar essas diferenças torna-se importante colocar-se como parte do acidente, além de observar todos os pontos a serem resolvidos e recompostos.

Assim, por fim, não restam dúvidas que as recomposições dos danos em ambos os países divergem e têm planos de aplicação distintos, no entanto, tanto o Brasil como Portugal estabelecem pressupostos próprios que não circunda totalmente o estabelecido em suas legislações e doutrinas.

REFERÊNCIAS

BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. **Curso de Direito do Trabalho**. São Paulo: Saraiva Jus, 2022.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, 2016.

BRASIL. DECRETO-LEI Nº 5.452, 1943, Aprova a **Consolidação das Leis do Trabalho**, Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

BRASIL. **JUSTIÇA DO TRABALHO**, TRF DA 12ª REGIÃO-SC, 2023. Disponível em: <https://portal.trt12.jus.br/>

BRASIL. Lei nº 10.406. Institui o **Código Civil**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 10 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm

BRASIL. Lei nº 13105. Institui o **Código de Processo Civil**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm.

DIÁRIO DA REPÚBLICA, **Código Civil** - CC, Decreto-Lei n.º 47344, Diário do Governo n.º 274/1966, Série I de 1966-11-25. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075>

JUR, SARAIVA. **Vade Mecum Saraiva**: Tradicional. 33. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2022. 2608 p. v. 1.

LIMA, Fernando Andrade Pires de; VARELA, Antunes. **Código Civil Anotado**. Vol III. 2. ed. rev. e atual. Coimbra : Coimbra Editora, 1987.

LINHARES, Aryanna. TONASSI, Souto Rafael. CLT. **Organização das Leis do Trabalho**. Completa. São Paulo: JusPODIVM, 2021.

LOPEZ, Teresa Ancona. **O dano estético. Responsabilidade Civil**. São Paulo: Almedina, 2021.

MARTINS, Sergio Pinto. **Direito do Trabalho**. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

MATOS, Eneas de Oliveira. **Dano moral e dano estético**. São Paulo: Renovar, 2011.

MONTEIRO, António Pinto. **A Indenização por danos não patrimoniais em debate**, Revista Brasileira de Direito Comparado, 2015.

MONTEIRO, António Pinto. **A Tutela dos Direitos de Personalidade no Código Civil Portucalense**, Law Journal N.º 29, 202.

NORONHA, Fernando. **Direito das obrigações**. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. **Indenizações Por Acidente Do Trabalho Ou Doença Ocupacional**, 2022.

PORTUGAL. **ACÓRDÃO TRL**, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 2014. Disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/Por+Ano?OpenView>

PORTUGAL. **Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa**, Ministério Público, 2001-2023. Disponível em:

https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1156&tabela=leis&ficha=1&pagina=1

PORTUGAL. **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LISBOA**, Tribunais e função jurisdicional, 2014. Disponível em: <https://comarcas.tribunais.org.pt/comarcas/comarca.php?com=lisboa>

VIDO, E.; LEÃO, L.; BUNAZAR, M.; ROSIO, R.; JUNIOR, S.S. **VADE MECUM CONJUGADO: Civil e Empresarial**. 1. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2019. 1250 p. v. 1.